

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

***Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова***

***Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет***

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

<i>Кадирова А.М., Бобоев С.А.</i> Факторы, оказывающие влияние на исход хирургического лечения содружественного косоглазия у детей	64	<i>Kadirova A.M., Boboev S.A.</i> Factors influencing the outcome of surgical treatment of convergent strabismus in children
<i>Курбаниязова В.Э.</i> Кесарча кесишдан кейинги аёллар реабилитациясини магнит ва ультратовуш терапияси орқали ўтказишнинг самарадорлиги	68	<i>Kurbaniyazova V.E.</i> Effectiveness of rehabilitation of women after caesarean section using magnetic and ultrasonic therapy
<i>Курбонов Н.З., Пардаев Ш.К., Шарипов И.Л.</i> Особенности анестезиологического подхода при симультанных операциях по поводу вентральной грыжи и миомы матки у больных с ожирением	72	<i>Kurbonov N.Z., Pardaev Sh.K., Sharipov I.L.</i> Features of the anesthetic approach in simultaneous surgeries for ventral hernia and uterine fibroids in obese patients
<i>Лутфуллаев Ф.У., Қобилова Ш.Ш., Мадаминаева Н.Э., Каримова З.Х., Юнусова Н.А.</i> Экссудативли ўрта отитда узок муддатли антибиотик терапиясининг самарадорлиги	75	<i>Lutfullaev G.U., Kobilova Sh.Sh., Madaminova N.E., Karimova Z.Kh., Yunusova N.A.</i> Effectiveness of long-term antibiotic therapy in exudative otitis media
<i>Маматова Н.Т., Ашуров А.А., Абдухакимов Б.А.</i> Ўпка сили билан касалланган болалар ва ўсмирларда рухий ўзгаришларнинг хусусиятлари	80	<i>Mamatova N.T., Ashurov A.A., Abdulkhakimov B.A.</i> Features of mental changes in children and adolescents with pulmonary tuberculosis
<i>Муродова М.Дж., Юлдашев Б.А.</i> Качество жизни детей с хронической болезнью почек	84	<i>Murodova M.Dj., Yuldashev B.A.</i> Quality of life in children with chronic kidney disease
<i>Назаров З.Н.</i> Оптимальная хирургическая стратегия при остром холецистите у пожилых пациентов с поражением желчевыводящих путей	88	<i>Nazarov Z.N.</i> Optimal surgical strategy for acute cholecystitis in elderly patients with biliary tract involvement
<i>Насимова Н.Р., Давронова Л.С.</i> Генитал пролапс билан кечувчи чаноқ туби етишмовчилигида ESR1 (RS9340799) ген полиморфизмининг тарқалиши ва клиник аҳамияти	95	<i>Nasimova N.R., Davronova L.S.</i> Distribution and clinical significance of ESR1 (RS9340799) gene polymorphism in pelvic floor dysfunction associated with genital prolapse
<i>Насретдинова М.Т., Хайитов А.А.</i> Преимущество конусно-лучевой компьютерной томографии при диагностике кист верхнечелюстных синусов	98	<i>Nasretdinova M.T., Khayitov A.A.</i> The advantage of cone beam computed tomography in the diagnosis of maxillary sinus cysts
<i>Нормаматов Б.П., Давлатов С.С., Рахманов К.Э.</i> Хирургическое лечение острого гнойного холангита на фоне холедохолиаза	102	<i>Normamatov B.P., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E.</i> Surgical treatment of acute purulent cholangitis against the background of choledocholithiasis
<i>Орифхонов М.Х., Усмонов Ж.А.</i> Альцгеймер типли деменциянинг клиник-лаборатор хусусиятлари	105	<i>Orifkhonov M.Kh., Usmonov J.A.</i> Clinical and laboratory characteristics of Alzheimerian type dementia
<i>Рахимова Д.Ж.</i> Самарқанд вилояти кичик мактаб ёшидаги болалар касалланишининг айрим хусусиятлари	108	<i>Rakhimova D.J.</i> Some features of morbidity in children of primary school age in Samarkand region
<i>Рахмонова М.Ф., Абдурахмонов Ф.Р., Боймуратов Ш.А., Абдурахмонова Ф.Ф., Мирзабаев А.М.</i> Юз-жағ соҳаси қўшма жароҳатларининг чандикли - деформацион асоратларини СО2 фракцион лазер ёрдамида даволаш усулларини яхшилаш	112	<i>Rakhmonova M.F., Abdurakhmonov F.R., Boymuratov Sh.A., Abdurakhmonova F.F., Mirzabaev A.M.</i> Improvement of treatment methods for cicatricial-deformational complications of combined trauma in the maxillofacial region using a CO2 fractional laser
<i>Ризаев Ж.А., Джамалутдинова И.Ш.</i> Клинические проявления синдрома гиперандрогении у спортсменок в зависимости от степени адаптированности к физическим нагрузкам	115	<i>Rizaev J.A., Djamalutdinova I.Sh.</i> Clinical manifestations of hyperandrogenism syndrome in female athletes depending on the level of adaptation to physical exertion
<i>Садуллаев М.М.</i> Реанимация бўлимларида йирингли-септик инфекциялар: эпидемиологик баҳо, микробиологик мониторинг ва антибиотикотерапия стратегияларини такомиллаштириш	119	<i>Sadullaev M.M.</i> Purulent-septic infections in icu departments: improving strategies for epidemiological assessment, microbiological monitoring and antibiotic therapy
<i>Саттаров Ш.Х.</i> Оптимизация хирургического лечения больных с распространенным гнойным перитонитом	123	<i>Sattarov Sh.Kh.</i> Optimization of surgical treatment of patients with widespread purulent peritonitis

ГЕНИТАЛ ПРОЛАПС БИЛАН КЕЧУВЧИ ЧАНОҚ ТУБИ ЕТИШМОВЧИЛИГИДА ESR1 (RS9340799) ГЕН ПОЛИМОРФИЗМИНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА КЛИНИК АҲАМИЯТИ

Насимова Нигина Рустамовна, Давронова Лобар Саидовна
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ESR1 (RS9340799) ПРИ ТАЗОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ

Насимова Нигина Рустамовна, Давронова Лобар Саидовна
Самарқандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарқанд

DISTRIBUTION AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF ESR1 (RS9340799) GENE POLYMORPHISM IN PELVIC FLOOR DYSFUNCTION ASSOCIATED WITH GENITAL PROLAPSE

Nasimova Nigina Rustamovna, Davronova Lobarkhon Saidovna
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: ms.rigina83@mail.ru

Резюме. *Мақсуд мақолада чаноқ туби етишмовчилиги билан оғриган аёлларда генитал пролапснинг турли шаклларида эстроген рецепторлари 1 (ESR1) генидаги rs9340799 полиморфизмининг генотиплари тарқалиши таҳлил қилинди. Тадқиқотнинг мақсади – ушбу генетик маркернинг генитал пролапс ривожланишига таъсирини аниқлаш ва турли клиник шакллардаги фарқли хусусиятларини ўрганишидир.*

Калит сузлар: *генитал пролапси, эстроген рецепторлари, частота, аллел, генотип, ташувчилар.*

Abstract. *This article analyzes the distribution of genotypes of the rs9340799 polymorphism in the estrogen receptor 1 (ESR1) gene among women with pelvic floor dysfunction presenting with various forms of genital prolapse. The aim of the study was to determine the impact of this genetic marker on the development of genital prolapse and to explore its specific characteristics across different clinical forms.*

Keywords: *genital prolapse, estrogen receptors, frequency, allele, genotype, carriers.*

Генитал пролапс бугунги кунда аёллар ўртасида кенг тарқалган гинекологик патология ҳисобланади, бу чаноқ туби мушакларининг етишмовчилиги ва аёл жинсий аъзоларининг пасайиши билан характерланувчи ҳолат бўлиб, кўп ҳолатларда туғруқ, ёш ва гормонал ўзгаришлар билан боғлиқ [6, 10]. Генетик омиллар, жумладан ESR1 генидаги мутациялар, ушбу ҳолат ривожланишида муҳим роль ўйнаши мумкин.

Замонавий адабиёт маълумотларига кўра, эстроген рецепторлари ESR1(rs9340799) ни полиморф гени ҳам генитал пролапсни шаклланишига алоҳида ҳисса қўшиши мумкин, бу, унинг тарқалиш хусусиятларини ва ГП ни ривожланиш хавфини оширишдаги ўрнини ўрганишимиз учун асос бўлди.

Шу билан бирга, ушбу мураккаб патологиянинг аниқ патогенетик механизмларини белгилаш доимо ҳам имконий эмас. Бунинг сабаби шундаки, унинг асосида ҳалигача тўлиқ аниқланмаган ва ўрганилмаган мураккаб биологик жараёнлар ётади.

Материаллар ва усуллар: Тадқиқот Ўзбекистон Республикасида яшовчи 171 нафар аёл иштирокида ўтказилди (ўртача ёш 25±68 йил).

Танланган когорта орасида 84 нафар аёл (1-группа — асосий беморлар гуруҳи) генитал пролапс ташхиси қўйилган ҳолда тадқиқотга жалб этилди. Ушбу ташхис 2018 йилдан 2023 йилгача Самарқанд шаҳридаги 3-сонли туғруқ мажмуаси ва “Доктор Шифо Бахт” хусусий клиникасида ўтказилган клиник текширувлар орқали тасдиқланган. Қолган 87 нафар аёл эса соғлом иштирокчилардан ташкил топган бўлиб, улар 5-группа — назорат (соғлом) гуруҳи сифатида тадқиқотга киритилди. Асосий гуруҳдаги генитал пролапс ташхиси қўйилган аёллар касаллик оғирлик даражасига қараб учта кичик гуруҳга ажратилди: 2-группа (n=28): энгил даражадаги генитал пролапс, 3-группа (n=39): ўртача оғирликдаги ҳолатлар, 4-группа (n=17): оғир шаклдаги касалликка эга бўлганлар. Барча гуруҳлардаги иштирокчилар ёши ва жинси бўйича РА умумий гуруҳи билан таққосланди. Молекуляр-генетик тадқиқотлар Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳрида жойлашган Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий гематология тиббиёт марказининг тиббий генетика лабораторияси базасида амалга оширилди.

Натижалар ва муҳокама. Тадқиқотга жалб қилинган генитал пролапс билан асоратланган 84 нафар беморда, эстроген рецепторлари ESR1 (rs9340799) полиморф генини кузатиш (H_o) генотип даражасини (G/G, G/A ва A/A) Харди-Вайнберг тенгламаси бўйича кутилган (H_e) даражаларига мувофиқлигини аниқладик. Бунда, биз уларни PХВ дан бироз оғишган таксимотини топдик ($p < 0.05$), уларни тарқалиш даражаси H_o ва H_e бўйича G/G – 0.80 ва 0.77; G/A – 0.15 ва 0.22; A/A – 0.05 ва 0.01 ($\chi^2=7.9$; $P=0.003$; $df=1$). Бу кучсиз мутант генотип A/A ($\chi^2=5.5$; $P=0.003$; $df=1$) кузатиш даражасини бироз ошиб кетиши билан боғлиқ (1-жадвал).

Тадаққотимиздаги назорат гуруҳдаги 87 нафар беморда, эстроген рецептори ESR1 (rs9340799) ген полиморфизмини G/G, G/A ва A/A генотипларини ўрганганимизда, кузатиш (H_o) ва кутилган (H_e) даражалари ўртасидаги фарқлар PХВ ($p > 0.05$) тенг бўлди:

H_o ва H_e бўйича генотиплар G/G - 0.83 ва 0.81; G/A – 0.15 ва 0.18 ва A/A – 0.02 ва 0.01 мос бўлди ($\chi^2=1.65$; $P=0.156$; $df=1$).

Генитал пролапс кузатиш беморларда ва назорат гуруҳидаги беморларда эстроген

рецепторлари ESR1 (rs9340799) полиморфизмлари учун кузатиш (H_o) ва кутилган (H_e) даражалар ўртасидаги гетерозиготлик индексидаги (D) фарқни баҳолаганда, улар куйидагиларга тенг бўлди: ГП кузатиш беморлар гуруҳида ($H_o=0.15$ ва $H_e=0.22$) ва такқослаш гуруҳида эса ($H_o=0.15$ ва $H_e=0.18$), иккала ўрганиш гуруҳида ҳам гетерозигота генотип варианты учун озгина танқислик билан тавсифланган (мос равишда -0,29 ва -0,07), (1-жадвал).

Тадаққотга жалб қилинган назорат гуруҳидаги 87 нафар беморда, эстроген рецепторлари ESR1 (rs9340799) полиморфизмини аллел ва генотип тарқалишини ўрганганимизда, асосий (G) ва кучсиз (A) аллеллар мос равишда 90.2%/157 ва 9.8%/17 тенг бўлди.

Ушбу гуруҳ беморларида G/G, G/A ва A/A генотипларини тарқалиши, мос равишда 82.8%/72; 14.9%/13 ва 2.3%/2 га тенг бўлди (2-жадвалга қаралинг).

ГП билан асоратланган ($n=84$) нафар беморни асосий гуруҳида ва генитал пролапс кузатилмаган аёлларга нисбатан асосий G аллелини даражаси 90,2% / 157 дан 87,5% / 147 гача камайди ва кучсиз A аллел аксинча, 9,8% / 17 дан 12,5% / 21 гача кўтарилди.

Жадвал 1. PХВ бўйича генитал пролапс кузатиш беморлар гуруҳида эстроген рецепторлари ESR1 (rs9340799) полиморфизми генотипларини тарқалиш H_o ва H_e даражаларини таҳлил қилиш

Аллеллар	Аллеллар даражаси				
G	0.88				
A	0.13				
Генотиплар	Генотиплар даражаси		χ^2	P	df
	H_o	H_e			
G/G	0.80	0.77	0.11	0.003	1
G/A	0.15	0.22	1.57		
A/A	0.05	0.01	5.5		
Жами	1.00	1.00	7.19		

Жадвал 2. Асосий ва такқослаш гуруҳларидаги беморларда эстроген рецепторлари ESR1 (rs9340799) полиморфизмини аллеллари ва генотипларини даражаларини тақсимлиниши

Гуруҳлар	Аллеллар				Генотиплар					
	G		A		G/G		G/A		A/A	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
асосий гуруҳ, $n=84$	147	87.5	21	12.5	67	79.8	13	15.5	4	4.7
1-генитал пролапсни енгил даражаси, $n=28$	51	91.1	5	8.9	24	85.7	3	10.7	1	3.6
2- генитал пролапсни ўрта даражаси, $n=39$	72	92.3	6	7.7	33	84.6	6	15.4	0	0.0
3- генитал пролапсни оғир даражаси, $n=17$	24	70.6	10	29.4	10	58.8	4	23.5	3	17.7
Такқослаш гуруҳи аёллар, $n=87$	157	90.2	17	9.8	72	82.8	13	14.9	2	2.3

Жадвал 3. ГП ни оғир даражаси билан асоратланган ва такқослаш гуруҳлари ўртасида эстроген рецепторлари гени ESR1 (rs9340799) полиморфизмини аллеллари ва генотиплар даражаларини тақсимлашдаги фарқларни баҳолаш

Аллеллар ва генотиплар	Текширилган гуруҳлар				χ^2	P	RR	95% CI	OR	95% CI
	III – даражали ГП		Такқослаш гуруҳи							
	n	%	n	%						
G	24	70.6	157	90.2	9.7	0.01	0.8	0.23 - 2.62	0.3	0.11 - 0.61
A	10	29.4	17	9.8	9.7	0.01	1.3	0.72 - 2.28	3.8	1.65 - 8.98
G/G	10	58.8	72	82.8	4.9	0.05	0.7	0.14 - 3.71	0.3	0.1 - 0.87
G/A	4	23.5	13	14.9	0.8	0.4	1.6	0.22-11.02	1.8	0.5 - 6.14
A/A	3	17.6	2	2.3	7.3	0.01	7.7	1.41 - 41.8	9.1	1.84-45.12

Табиийки, таққослаш гуруҳига нисбатан гомозигота G/G генотиби частотаси улуши 82,8%/72 дан 79,8%/67 га камайди, гетерозигот частотасининг ортиши (G/A: 14,9%/ 3 дан 15,5%/ 13) ва мутант гомозигота (A/A: 2,3% / 2 дан 4,7% / 4) кузатилди.

Шундай қилиб, ўрганилган эстроген рецепторлари ESR1 (rs9340799) аллеллари ва генотипларини назорат гуруҳидаги аёлларда ва генитал пролапс кузатилган беморларда, уларни тақсимланишини солиштириб ўрганганимизда, иккала гуруҳда ҳам асосий аллел (G) ва гомозигота (G/G) генотипларини пасайишини, ГП патогенезида уларни иштироки билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган кучсиз А аллел ва гомо ва гетерозигота G/A и A/A генотипларини табиий ўсишини кузатдик.

Тадқиқотимизда ўрганилаётган эстроген рецепторлари гени ESR1 (rs9340799) полиморфизмининг аллеллари ва генотипларини асосий ва таққослаш гуруҳларида солиштириб ўрганилганида, статистик жиҳатдан муҳим фарқлар топилмади.

ESR1 полиморф эстроген рецепторлари генини (rs9340799) аллеллари ($\chi^2 < 3.84$; $P > 0.05$) ва генотиплари ($\chi^2 < 3.84$; $P > 0.05$) тақсимоотида статистик жиҳатдан аҳамиятли фарқлар йўқ ва ГП ни ўртача оғирлиги билан асоратланган беморларни 3-гуруҳи соғлом аёллар билан солиштириганда, уларни ўртача генитал пролапс шаклланишига ҳиссаси йўқлигини кўрсатади. Оғир ГП билан асоратланган 17 нафар ва 87 нафар назорат гуруҳлари ўртасида полиморф эстроген рецепторлари гени ESR1 (rs9340799) аллеллари ва генотипларини қиёсий таҳлил қилиш натижасида бутунлай бошқача натижани олдик (3-жадвалга қарайсиз).

3- гуруҳ аёллари орасида кучсиз аллел А ва мутант гомозигота А/А генотипларида статистик жиҳатдан юқори фарқлар аниқланди, А аллел 3.8 маротаба ошиб (29.4% қарши 9.8%; $\chi^2 = 9.7$; $P = 0.01$; OR=3.8; 95%CI: 1.65-8.98) ва мутант гомозигота А/А генотиби эса 9.1 маротаба ошиб, мос равишда (17.6% қарши 2.3%; $\chi^2 = 7.3$; $P = 0.01$; OR=9.1; 95%CI: 1.84-45.12) га тенг бўлди. Айни вақтда, гомозигота G/G генотиби (58.8% қарши 82.8%; $\chi^2 = 4.9$; $P = 0.05$; OR=0.3; 95%CI: 0.1-0.87) ва гетерозигота G/A генотиби 23.5% қарши 14.9%; $\chi^2 = 0.8$; $P = 0.4$; OR=1.8; 95%CI: 0.5-6.14 тенг бўлиб, статистик жиҳатдан фарқ аниқланмади.

Хулоса. Ушбу тадқиқот натижалари эстроген рецепторлари гени – ESR1 (rs9340799) полиморфизмининг генитал пролапсининг оғир шакллари билан боғлиқлигини тасдиқлади. Олиб борилган қиёсий таҳлилларда мутант А/А гомозигота генотиби ҳамда А аллел ташувчиларида оғир генитал пролапс ривожланиш эҳтимоли мос равишда 3,8 ва 9,1 марта юқори эканлиги аниқланди ($\chi^2 = 9.7$; $P = 0.01$ ва $\chi^2 = 7.3$; $P = 0.01$). Ушбу маълумотлар ESR1 (rs9340799) полиморфизмининг оғир даражали генитал пролапс ривожланишига ҳисса қўшадиган мустақил генетик маркёр сифатида кўриб чиқиш имконини беради. Бу эса келгусида касаллик хавфини баҳолаш, эрта диагностика ва индивидуал профилактик ёндашувни такомиллаштиришда аҳамиятли бўлиши мумкин.

Адабиётлар:

1.Насимова Н. Р. Диагностика, лечение, реабилитация и хирургическая коррекция генитального пролапса и

сексуальной дисфункции у женщин // Новый день в медицине. – 2023. – №8(58). – С. 64–68.

2. Насимова Н. Р. Добровольная хирургическая контрацепция женщин репродуктивного возраста, страдающих пролапсом тазовых органов // Наука и Мир. – 2015. – Т. 2. – №1. – С. 95–97.

3. Насимова Н. Р. Результаты лечения и реабилитации женщин с пролапсом гениталий // Вестник Ташкентской медицинской академии. – 2024. – №1. – С. 143–145.

4. Негмаджанов Б. Б., Насимова Н. Р., Ганиев Ф. И. Хирургическое лечение пролапса гениталий женщин репродуктивного возраста // Достижения науки и образования. – 2019. – №10(51). – С. 31–36.

5. Негмаджанов Б. Б., Насимова Н. Р., Жалолова И. А. Роль эстрогенного дефицита в развитии и прогрессировании пролапса гениталий // Журнал репродуктивного здоровья и уронефрологического исследований. – 2023. – Т. 4. – №3.

6.Bozorov A. G., Ikhtiyarova G. A., Davlatov S. S. Biochemical markers for prediction of premature labor in urogenital infections // International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – №3.

7. Ikhtiyarova G. A., et al. Pathomorphological changes of the placenta in pregnant women infected with Coronavirus COVID-19 // International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – №3.

8. Rizaev J. A., Nazarova N. S., Vohidov E. R. Homilador ayollarda parodont kasalliklari rivojlanishining patogenetik jihatlari //Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 11 [2]. – С. 104-107.

9. Rizaev J. A., Vohidov E. R., Nazarova N. S. The importance of the clinical picture and development of the condition of periodont tissue diseases in pregnant women //Central Asian Journal of Medicine. – 2024. – №. 2. – С. 85-90.

10. Akın Y, Young M, Elmussareh M, Charalampogiannis N, Gözen AS. The novel and minimally invasive treatment modalities for female pelvic floor muscle dysfunction; beyond the traditional. Balkan Med J. 2018;35:358–66.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ESR1 (RS9340799) ПРИ ТАЗОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ

Насимова Н.Р., Давронова Л.С.

Резюме. В данной статье проанализировано распределение генотипов полиморфизма rs9340799 гена эстрогеновых рецепторов 1 (ESR1) у женщин с тазовой недостаточностью, сопровождающейся различными формами генитального пролапса. Целью исследования было определить влияние данного генетического маркера на развитие генитального пролапса, а также изучить особенности его проявления в зависимости от клинических форм.

Ключевые слова: генитальный пролапс, эстрогеновые рецепторы, частота, аллель, генотип, носители.